

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI JERGILIKLI MÁMLEKETLIK HÁKIMIYAT UYIMLARIN REFORMALAW TENDENCIYALARI

Amaniyazova Dilafruz

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8053492>

Annotatsiya. Maqalada búgingi kúnde mámleketimizde jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları iskerligin jetilistiriw boyınsha alıp barılıp atırǵan reformalar analiz qılıńǵan. Atap aytqanda, jergilikli wákillikli hám jergilikli atqarıwshı hákimiyat uyımları wákilliklerin ajıratıw, olardıń huqıqıy statusın jetilistiriw boyınsha pikir hám usınıslar berilgen.

Taıanış sózler. Jergilikli hákimiyat, jergilikli wákillikli uyımlar, hákimlik instituti.

Ózbekstanda mámleket basqarıwı sistemasın reformalaw processı jergilikli hákimiyatlardıń nátiyeliligi hám ashıqlıǵın asırıw, bul boyınsha eń jaqsı shet el tájiriyesin esapqa alǵan halda olardıń wákillikleri hám gárezsizligin hám de esapdarlıǵın bekkemlewge qaratılǵan.

Ózbekstan mámleket basqarıwı sistemasın reformalawdıń aktiv processin dawam ettirmekte. Ayırım funkciyalardı respublika hákimiyat hám basqarıw shólkemlerinen wálayatlar, qala hám rayonlar dárejesine ótkeriw máselelerine úlken itibar qaratılıp atır.

Mámleket rawajlanıwınıń zamanagóy basqıshında ótkerilip atırǵan keń kólemlı reformalardıń nátiyeliligine erisiwde mámleket basqarıwı ulıwma jańa, nátiyeli hám sapalı sistemasın jaratıw, mámleket basqarıwı shólkemleri hám jergilikli atqarıwshı hákimiyat shólkemleriniń iskerligin shólkemlestiriw boyınsha qabıl etilgen qatar hújjetler óz mánisine kóre, Ózbekstannıń mámleket hám jámiyet qurılısında jańa basqıshı baslap berdi. Atap aytqanda, “2022-2026 jıllarǵa mólsherlengen jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyası”nda tómendegi maqsetler tiykarında reformalardı ámelge asırıw názerde tutilǵan:

- jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri iskerliginiń institucional tiykarların zaman talaplarına sáykeslendiriw ;
- mámleket basqarıwı shólkemleri iskerligin “puqaralarǵa xızmet etiwge baǵdarlaw” principi tiykarında transformaciya qılıw;
- ıqsham, professional, ádalatlı, joqarı nátiyelilikke xızmet etetuǵın mámleket basqarıwı sistemasın engiziw;
- mámleket basqarıwı sistemasında basqarıw apparatın ıqshamlastırıw hám jumıs processlerin optimallastırıw.

Usı mánisten alıp qaraǵanda mámleket basqarıwı tarawına jańa texnologiyalar hám usıllardı engiziw házirgi waqıtta Ózbekstan Respublikasında ámelge asırılıp atırǵan basqarıw reformalardıń eń zárúrli wazıypalarınan biri esaplanadı. Buǵan baylanıslı Prezidentimiz SHavkat Mirziëev aytıp ótkenindey, “reformalarımız xalqımızdıń kúndelik turmısında óz mazmunın tabıwı, kútken maqsetlerimizge erisiw kóp tárepten mámleket basqarıwındaǵı nátiyelilikke tikkeley baylanıslı”.

Atap ótiwimiz kerek, ulıwma mámleket basqarıwı mámleket erkiniń joqarıdan tómengge qaray háreketleniwi tiykarında ámelge asadı. Bul bolsa tiykarınan respublika mámleketlik hákimiyat hám jergilikli mámleketlik hákimiyat ortasındaǵı óz-ara munasábetlerde kórinedi. Sol sebepli, bul sıyaqlı máseleler Ózbekstan Respublikasınıń ámeldegi nızamshılıǵında tolıq tártipke salınǵan. Atap aytqanda, Ózbekstan Respublikası Konstituciyasına muwapıq, wálayatlar, rayonlar hám qalalarda (rayonǵa boysınatuǵın qalalardan tisqari) hákimler basshılıq etetuǵın xalıq deputatları Keńesleri hákimiyattıń wákillik shólkemleri bolıp, olar

mámleket hám puqaralardıń máplerin gózlep óz wákilliklerine tiyisli máselelerdi sheshdi (99 -statya). Joqarı organlardıń ózlerine berilgen wákillik sheńberinde qabil etken qararlari tómen turıwshı organlar ámelge asırıwı májbúriy bolıp tabıladı. Jergilikli hákimiyat shólkemleri Ózbekstan Respublikasınıń nızamların, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń qararların, mámleket hákimiyatı joqarı organlarınıń qararların ámelge asıradı, respublika hám jergilikli áhmiyetke iye máselelerdi talqılawda qatnasadı (101-statya).

Ámeldegi maǵlıwmatlar analizi jergilikli mámleket hákimiyatı sistemasınıń nátiyjeliligini jáne de asırıw zárúrligini kórsetpekte. Sebebi, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri iskerliginiń institucional tiykarları ótkerilip atırǵan reformalardı tolıq ámelge asırıw imkaniyatın bermey atır. Atap aytqanda, hákimniń de jergilikli keńeslerge, de jergilikli atqarıw hákimiyatına da bassılıq etiwı hákimler hám jergilikli keńeslerdiń óz wazıypaların nátiyjeli orınlawına unamsız tásir etiwı menen birge, óz-ara tiyıp turıw hám mápler teń salmaqlılıǵın támiyinlewge tiyisli demokratiyalıq principlerge de tolıq uyqas kelmeydi. Usı mánisten alıp qaraǵanda Prezidentimiz SH. Mirziëev 2022 jıl 20 iyundaǵı Konstituciyalıq komissiya aǵzaları menen ushırasıwında “mámleket hákimiyatı hám basqarıwı sistemasın reformalawdaǵı zárúrli másele - bul orınlarda hákimler hám jergilikli keńesler wákilligini ajratıw” dep aytıp, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri iskerligindeki saldamlı ózgerislerdiń baslanǵanlıǵın járiyaladı.

Ulıwma alǵanda, mámleketimizde jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları iskerliginiń institucional tiykarları búgingi zaman talaplarına tolıq juwap bermesligini kórsetip atır. Bul sıyaqlı jaǵdaylardıń keleshekte saqlanıw qalıwı ayaqlarda sociallıq-ekonomikalıq mashqalalardıń waqtında sheshilmesten qalıwına, nátiyjede social keskinliktiń artıwına da sebep bolıwı múmkin.

Usınıń sebebinen, jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında belgilengen maqsetlerden hám ótkerilgen analiz nátiyjelerinen kelip shıǵıp, jergilikli mámleketlik hákimiyat sistemasınıń institucional tiykarların búgingi kún talapları tiykarında jetilistiriw maqsetinde hákimler bir waqtıttıń ózinde xalıq deputatları Keńeslerine de bassılıq etiwı haqqındaǵı qaǵıydanıń ámeldegi Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń shıǵarıw taslanıwı názerde tutılmaqda. Bul óz gezeginde hákimiyattıń óz-ara tiyıp turıw hám mápler teń salmaqlılıǵın támiyinlew principine tolıq sáykes keledi.

Málim bolǵanıday, mámleket basqarıwında jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları hám olardıń iskerligi de úlken áhmiyetke iye. Olardıń iskerligi menen baylanıslı qatnasıqlar Ózbekstan Respublikasınıń Konstituciyası, Ózbekstan Respublikasınıń «Jergilikli mámleketlik hákimiyat haqqında»ǵı Nızamı hám basqa da nızamshılıq hújjetleri menen tártipke salınadı.

Óz gezeginde aytıp ótiw orınlı, jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları wákillikli hám atqarıwshı hákimiyat uyımlarına bólinedi. Ózbekstan Respublikası Konstituciyası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstituciyasınıń XXI babları, Ózbekstan Respublikasınıń «Jergilikli mámleketlik hákimiyatı haqqında»ǵı Nızamı, Qaraqalpaqstan Respublikasınıń «Jergilikli mámleketlik hákimiyatı haqqında»ǵı Nızamına kóre, wálayatlar, Tashkent qalası, rayonlar hám qalalarda (rayonǵa boysınıwshı qalalardan tisqari) xalıq deputatları Keńesleri jergilikli wákillikli hákimiyat sistemasına kiredi. Jergilikli atqarıwshı hákimiyat sistemasın bolsa, wálayatlar, Tashkent qalası, rayonlar hám qalalar hákimlikleri quraydı.

Sonıń menen birge, mámleketimizde jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları iskerliginiń institucional tiykarları búgingi zaman talaplarına tolıq juwap bermesligini kórsetpekte. Atap

aytqanda, házirgi kúnde jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları iskerliginde hákimler bir waqıttıń ózinde atqarıwshı hám wákillikli hákimiyat uyımlarına basshılıq etip kelmekte.

Bul jaǵday mápler teń salmaqlılıǵı hám de hákimiyatlardıń bóliniwi principlerine tolıq sáykes kelmeydi. Mısalı, xalıq deputatları Keńesi hákimniń Ózbekstan Respublikası nızamshılıǵına qayshı keletuǵın qararların biykarlaw wákilligine iye. Biraq, hákim ózi qabıl etken qarardı keleshekte xalıq deputatları Keńesi baslıǵı retinde biykarlawında qalıs bolmaǵan jantasıwǵa sebep bolıwı múmkin. Sol mánide, Prezidentimiz SH. Mirziëev 2022-jıl 20-iyundaǵı Konstituciyalıq komissiya aǵzaları menen ushırasıwda “mámleket hákimiyatı hám basqarıwı sistemasın reformalawdaǵı zárúrli másele – bul orınlarda hákimler hám jergilikli keńesler wákilligin ajratıw esaplanadı” dep, jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları iskerliginde tereń ózgerislerdiń baslanǵanlıǵın járiyalagan edi.

Sonlıqtan, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 28-yanvardaǵı PF-60-sanlı Pármanı menen tastıyqlanǵan 2022 – 2026- jıllarǵa mólsherlengen Jańa Ózbekstanniń rawajlanıw strategiyasın «Insan qádirin ulıǵlaw hám belsendi máhelle jılı»nda ámelge asırıwǵa tiyisli mámleketlik baǵdarlamaniń 10 hám 12-bántleriniń orınlanıwın támiyinlew maqsetinde Ózbekstan Respublikası Ádillik ministrliǵı tárepinen «Jergilikli wákillikli hákimiyat haqqında»ǵı hám «Jergilikli atqarıwshı hákimiyat haqqında»ǵı nızam joybarları islep shıǵıldı. Óz gezeginde, bul nızam joybarları normativlik-huquqiy hújjetler joybarları talqılawı portalına jámiyetshilik dodalawı ushın jaylastırıldı.

Atap aytqanda, Ózbekstan Respublikası «Jergilikli wákillikli hákimiyat haqqında»ǵı Nızamı 7 bap, 58 statyadan ibarat quramda 2022 jıl 27 dekabrden 2023 jıl 11 yanvar aralıǵında jámiyetshilik dodalawı ushın talqılawǵa qoyılıp, bul dáwir aralıǵında jámiyetshilik tárepinen 127 usınıs hám pikirler keltirilgen.

Al, Ózbekstan Respublikası «Jergilikli atqarıwshı hákimiyat haqqında»ǵı Nızamı 5 bap, 33 statyadan ibarat quramda 2022 jıl 27 dekabrden 2023 jıl 11 yanvar aralıǵında jámiyetshilik dodalawı ushın talqılawǵa qoyılıp, bul dáwir aralıǵında jámiyetshilik tárepinen 22 usınıs hám pikirler keltirilgen.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.:O‘zbekiston,2023.76 b.
2. Qaraqalpaqstan Respublikası Konstituciyası. –Nókis.-2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati twǵrisidagi» qonuni. //Ózbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993 y., 9-son, 320-modda.
4. Qaraqalpaqstan Respublikası «Jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları haqqında»ǵı Nızamı.
5. Kutibaeva E., Umarova K. Daumenov B., Adilova M. Konstituciyalıq huquq. Oqıwlıq. Latın tilinde. N.:2020, 423 B.
6. Baglay M. V. Konstitucionnoe pravo Rossiyskoy Federacii. M.: Norma, 1998. –784.s.
7. 3.5. Ismailova G. Ózbekistonda mahalliy davlat hokimiyati va ózini ózi boshqarish organlari faoliyatini liberallashtirishning davlat huquqiy yónalishlari. 2-nashr. / T.: Akademiya, 2014. -25 b.